

Turli mamlakatlarda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish dasturlarida boshqarilish usullari

Yusupova J.K- University of innovation technologies Moliya va iqtisodiyot kafedrasi dotsent v.v.b

**Batirbayeva D.M,Abdullayeva M.K,Saburova Sh.SH, Saburova G.B,-
University of innovation technologies Iqtisodiyot yo'nalishi talabalari**

Annotatsiya-Ushbu maqolada raqamlashtirish jarayoni tarixi, mamlakatlarda raqamlashtirishga oid statistik iqtisodiyot, texnologik tartiblar, atom energetikasi, resurs, tsikl, transformatsiya.

Ключевые слова-Цифровая экономика, технологические процедуры, атомная энергетика, ресурс, цикл, трансформация.

Keywords-digital economy, technological procedures, atomic energy, resource, cycle, transformation.

ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Аннотация- В данной статье представлена история процесса о цифровизации, статистические данные по цифровизацию в странах.

Annotation-This article cites the history of the digitization process, statistic data on digitization in countries.

Калит so'zlar- raqamli iqtisodiyot, texnologik tartiblar, atom energetikasi, resurs, tsikl, transformatsiya.

Raqamli yozuvlarning yuridik ahamiyati kabi infratuzilmaning rivojlanishi, ekotizim va platformadan foydalanuvchi talabini hisobga olish usullarini ta'kidlash muhimdir.

Raqamli iqtisodiyot bu – tarmoqlar va faoliyat sohasi axborot kommunikatsiya tarmogini joriy etishni ta'minlaydigan, raqamli texnologiyalarga asoslangan iqtisodiy faoliyatdir. Shuningdek, biznesjarayonlarni raqamli makonga o'tkazish bilan bir qatorda, uni rivojlantirishning beshta asosiy vazifasini aniqlash taklif etilgan:

- 1) tadbirkorlik subyektlari uchun barqaror raqamli ekotizimni shakllantirish;
- 2) iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarida raqamli jarayonlarni joriy etishni rag'batlantirish;
- 3) meyoriy-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish;
- 4) risklar (tavakkalchilik)ni boshqarish;
- 5) jarayonlarning raqamli transformatsiyasi hisobiga davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish.

Raqamli iqtisodiyotda, hayotning barcha sohalarida raqamli texnologiyalarning to'liq kirib borish holatini ko'rib chiqish qabul qilingan. Butun jarayon sivilizatsiya rivojlanishining yagona bosqichi bo'lgan AKT va telekommunikatsiya, mikroelektronikaning rivojlanishidagi taraqqiyot tufaylidir.

Mutaxassislarining fikricha, raqamli iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 2023 yildagi 44,6 foizga nisbatan 2030 yilga borib 76,1 foizga yaqinlashadi. Raqamli iqtisodiyotning mashhur ko'rsatkichi asosan iste'molchiga mo'ljallangan "Internet"ning rivojlanishi bilan tushuntiriladi. Tahlillarga ko'ra 2030 yilga kelib, Internet sanoati o'z qamrovini sezilarli darajada oshiradi va dunyo bo'ylab sanoat iqtisodiyotini raqamlashtirish va ma'lumotlarni qayta ishlashning yuqori darajasini namoyish etadi.

Raqamli inqilob G'arbda bundan 10-20 yil oldin bong urgan edi: u yerda biznes yangi aloqa vositalarini birinchilardan bo'lib faol o'zlashtirdi, hamma narsani raqamlashtirdi va rasmiy tarzda elektron imzoni qonuniy ro'y-xatdan o'tkazdi, nafaqat biznes hamjamiyati doirasida balki davlatda ham raqamli aloqalar o'rnatildi va davlat idoralari esa asta-sekin o'z axborot tizimlarini birlashtirdilar.

Texnologik tartiblar

Ushbu nazariyaning asoschilari rus olimi N.D. Kondratyev va avstriyalik olim J. Shumpeterlardir. 1920-yillarda aynan rus olimi N.D. Kondratyev o'zgaruvchan ko'tarilishlarning davriy sikllari va taxminan 50-55 yil davom etadigan jahon iqtisodiyotining pasayishi deb ataladigan iqtisodiyotning rivojlanishida uzoq muddatli tebranishlarning mavjudligini empirik jihatdan isbotladi.

Ushbu nazariyaning asosiy xulosasi jamiyat hayotida texnologik jarayonlarning hal qiluvchi roli edi. Oqibatda ushbu nazariya **"uzun to'lqinlar nazariyasi"** deb nomlandi. Kondratyevning uzun to'lqinlar nazariyasiga asoslanib, avstriyalik olim Y. Shumpeter barcha iqtisodiy tizimga tebranish beruvchi yangiliklarning impulslarini keltirib chiqardi.

XX asrning 70-80 yillarida Glazyev Sergey Yuryevich “texnologik tartiblar” nazariyasini faol rivojlantirguniga qadar taxminan 30 yil davomida Kondratyev va Shumpeterning ta’limoti e’tiborsiz qoldi.

S.Y. Glazyev va D.S. Lvovning “Ilmiy-texnik taraqqiyotni boshqarishning nazariy va amaliy jihatlari” maqolasida keltirgan ta’rifiga ko’ra, **texnologik tartib bu** – bir turdagi texnologik zanjirlar bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lgan va takroriy butunliklarni shakllantiradigan iqtisodiyotning texnologik tarkibida ajratilgan texnologik agregatlar guruhidir.

Har bir bunday tuzilish ma’lum jamoat turi iste’molini qondiradigan yakuniy mahsulotlar to‘plamini chiqarish va ularni qayta ishlashning barcha bosqichlari, birlamchi resurslar va qazib olishni o‘z ichiga oluvchi to‘liq makroishlab chiqarish sikli amalga oshiriladigan doirada o‘zi bilan bir butun hamda barqaror ta’limni ifodalaydi. Oddiy so‘zlar bilan aytganda, “texnologik tartib” atamasi ostida bir xil ilmiy-texnik darajadagi texnologiyalar va ishlab chiqarish majmui tushuniladi.

Bir texnologik tartibdan boshqasiga o‘tishning yanada mukammal xususiyati ishlab chiqarish apparatining o‘zgarishi bo‘ldi. Ushbu nazariyaga ko‘ra, ba’zi sohalarda emas, balki barcha sohalarda yuqori texnologiyalarni rivojlanti-rish ustuvor hisoblanadi. Har bir texnologik tuzilma va uning asosini tash-kil etuvchi yetakchi texnologiyalarning o‘ziga xosligi bor. Umumiy qabul qi-lingan nuqtai-nazarga ko‘ra, hozirda biz hayot yo‘lining oltinchi texnologik bosqichidamiz. Texnologik tartiblarning barcha asosiy muddati va davrlari sxematik tarzda 2.1-rasmda keltirilgan.

Birinchi texnologik tartib (1770-1830 yy.).

S.Y. Glazyevning fikriga ko‘ra, birinchi sanoat texnologik tartibi 1770 yilda boshlangan suv energiyasidan foydalanish shuningdek, to‘qima-chilik sanoatida yangi texnologiyalarga asoslangan qo‘l mehnatidan mexanik ishlov berishga o‘tish bilan tavsiflanadi.

Qishloq xo'jaligi va to'qimachilik sanoatida — yigiruv mashinasi, suv tegirmonlari, chugunni eritish, temirni qayta ishlash va boshqalar kabi yangi texnologiyalar paydo bo'la boshladi. Natijada to'qimachilik sanoatining ma-shinalashtirishga o'tishi sodir bo'ldi, bu mashinasozlik mahsulotlariga ta-labning oshishiga olib keldi.

Yog'och mahsulotlarni temir bilan almashtirish tendensiyasi boshlandi, bu esa shunga mos ravishda metallga ishlov berishda texnologik siljishlarga olib keldi. 1830 yildan boshlab tez o'sish bosqichi tugaydi, uning sabablari ortiqcha ishlab chiqarish inqirozlari va 1825 hamda 1837 yillardagi birja bozoridagi vahima edi. Birinchi texnologik liderlar Buyuk Britaniya va Belgiya bo'lishdi.

Ikkinchi texnologik tartib (1830-1880 yy.).

Taxminan XIX asrning 20 yillari o'rtalarida bug' va ko'mir energiya-sidan foydalanishga asoslangan yangi texnologik tartibning shaklla-nishi kuzatiladi. Bu davrda lokomobil, par mashinasi, par dvigatellari yaratildi. Ushbu kashfiyotlar temiryo'l transporti, paroxod qurilishi va butun ishlab chiqarish mexanizatsiyasining rivojlanishi uchun qattiq turtki berdi.

Qishloq xo'jaligida bug' energiyasidan foydalanuvchi, o'z navbatida meh-nat unumdorligini sezilarli darajada oshirish va qo'l mehnatining qisqa-rishiga hissa qo'shuvchi bug' tegirmonlari hamda boshqa ixtirolar paydo bo'l-di.

Transport aloqalarining rivojlanishi natijasida xalqaro savdoning intensivligi va ahamiyati keskin o'sdi. Tez o'sish bosqichining oxiri ikkinchi texnologik tartibini 1873-1879 yillardagi uzoq depressiya natijasida 1880 yil deb hisoblash qabul qilindi. Ushbu texnologik rivojlanish davrining yetakchilari AQSH, Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Belgiya bo'lishdi.

Uchinchi texnologik tartib (1880-1930 yy.).

Uchinchi texnologik tartibning boshlanishi XIX asrning 80 yilla-rini o'z ichiga olib, elektroenergiya, elektrotexnika va radio-texnika sano-ati, shuningdek, og'ir sanoatdan keng foydalanishga asoslanadi. Og'ir sanoat-ning rivojlanishi bilan po'lat

asosiy tarkibiy materialga aylandi. Shu-ningdek, izma-iz kimyo sanoati ham rivojlandi.

Xuddi shu davrda telegraf, radioaloqa, ichki yonish dvigateli va odamlar hayotining sifatini tubdan o'zgartirgan boshqa yangiliklar ixtiro qilindi. 1930 yilda buyuk depressiya davri va mos ravishda uchinchi texnologik tartib-ning tugashi sifatida tarixga kirdi. O'sha davrning texnologik yetakchilari AQSH, Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya kabi davlatlar bo'ldi.

To'rtinchi texnologik tartib (1930-1970 yy.).

To'rtinchi sanoat texnologik tartibi avtomobil va aviatsiya sanoati, shu-ningdek, neftni qayta ishlash sanoatining rivojlanishiga, muvofiq ravish-da uglevodorod energiyasi, ichki yonuv dvigatellarini keng qo'llashga asoslan-gan.

Shuningdek, atom energetikasi rivojlana boshladi. Ushbu texnologik tartib innovatsiyalarni, ya'ni, traktorlar, turli xil elektr tortish mexanizm-lari va boshqalarni faol qo'llash natijasida qishloq xo'jaligining ishlab chiqaruvchanligini sezilarli darajada oshirdi. Xomashyoni qayta ishlash uchun kichik o'lchamli mexanizmlar, suv nasoslari, maishiy texnika (changyutgichlar, telefonlar, kir yuvish mashinalari, idish yuvgich mashinalar, elektr ustara-lar, musiqa asboblari va boshqa)larning keng tarqalishi tufayli aholining hayot sifati tez takomillashtirildi. Tez o'sish bosqichining tugashiga 1973 yildagi neft inqirozi, shuningdek, Bretton-Vuds pul tizimining inqirozi sabab bo'ldi. To'rtinchi sanoat texnologik tartibi yetakchilari SSSR, AQSH, Yaponiya, shuningdek, G'arbiy Yevropa davlatlari bo'ldi.

Beshinchi texnologik tartib (1970-2010 yy.).

1970 yilga kelib, ko'plab rivojlangan G'arb mamlakatlarida to'rtinchi texnologik tartib rivojlanish cho'qqisiga yeta boshladi. Aynan shu davr mik-roelektronika, informatika, elektron va atom energetikasi, nanotexnologiya, genetik injeneriya sohasidagi yutuqlarga asoslangan beshinchi sanoat texno-logik tartibining boshlanishini o'z ichiga oladi. Ushbu beshinchi texnologik tartibda, dasturiy

ta'minot va umuman AKT sohasida to'liq mikrokompyuter ixtirosi hamda u bilan bog'liq ulkan taraqqiyot yuz berdi.

Bugungi kunda oddiy fuqaroning hayotini video va audio uskunalari, uyali telefon-smartfonlar hamda Internet-siz tasavvur qilishning iloji yo'q. Beshinchi texnologik tartib ixtirolari asosida iqtisodiyotning globallashtirishga imkoniyat yaratildi, chunki mahsulot va kapitalning harakatlanish tezligi sezilarli darajada oshdi. Sun'iy yo'ldosh aloqasidan uzoq konlarda, qishloq xo'jaligi yerlarida texnologik jarayonlarni masofadan boshqarish, shuningdek, dengiz, havo va quruqlik transportining harakatlarini kuzatish uchun foydalanishga imkon yaratildi. 2008 yildagi jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozining boshlanishi beshinchi texnologik tuzilmaning tugashini anglatadi.

Texnologik yetakchilar sifatida AQSH, Yaponiya, shuningdek, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari oldinga chiqdilar.

Oltinchi texnologik tartib (2010 yildan hozirgi kungacha).

2000 yillarning boshidan asosiy yo'nalishlari biotexnologiya, sun'iy intellekt tizimlari, global axborot tarmoqlari, jumladan, "raqamli iqtisodiyot" bo'lgan oltinchi texnologik tartibning elementlari paydo bo'la boshladi. Bugungi kunga kelib, oltinchi texnologik tartib rivojlanishning shakllanish bosqichidan chiqmoqda. Glazyevning bashoratiga ko'ra, bugun biz oltinchi sanoat tartibini emas, balki birinchi postindustrial texnologik tartibni ham o'zlashtirish arafasida turibmiz, chunki nanotexnologiyalar: nanobionika, nanomateriallar, genetik injeneriya va boshqalar allaqachon asosiy sohalar hisoblanadi.

Yaponiya, AQSH, Germaniya, Shvetsiya, Kanada, Janubiy Koreya, Avstriya kabi mamlakatlar texnologik portlashning yetakchilari hisoblanadi. Texnologik tuzilmalarni batafsil o'rganish shuni ko'rsatadiki, jamiyatning rivojlanishi texnologik tuzilmalarni bosqichma-bosqich o'zgartirishning izchil yo'lidan boradi, chunki yuqorida aytib o'tilgan texnologik tuzilmalarning har biri turli bosqichlardan o'tgan va umumiy iqtisodiy o'sishga sezilarli ta'sir ko'rsatgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. С.С.Гулямов, Р.Х. Аюпов. Рақамли иқтисодиёт ва электрон тижорат асослари. Ўқув қўлланма. – Т.: ТМИ: 2020 й. – 512 б.
2. Макаров А.Ю., Макаров А.А. Цифровая экономика. Технология менеджмент. Практика внедрения и результат.: учебник /А.Ю.Макаров, А.А. Макаров. — М: СОЛОН-Пресс, 2021. — 160 с.
3. Abdullayev, M., Saidahrar, G., & Ayupov, R. (2020). Рақамли иқтисодиёт - кадрлар тайёрлашнинг долзарб йўналишлари. Архив научных исследований, 1(23).
4. Begalov B.A., Mamadaliyev O.T., Abdusalomova N.B. Issues for Reforming the National Statistical System in the Country: In Case of Republic of Uzbekistan. Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN: 2249 –0892 Special Issue–03, Mar -2023.
5. www.mitc.uz – Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлигининг расмий веб-сайти.